

Dalia Micevičiūtė

Lietuvos estetikų asociacija

HORIZONTALĖS IR VERTIKALĖS SANTYKIAI ČIURLIONIO TAPYBINĖJE RAIŠKOJE. EZOTERIZMO PARALELĖS ČIURLIONIŠKOJOJE PARADIGMOJE

Straipsnyje pagrindinis dėmesys telkiamas į ne visuomet aiškiai regimą gelminį Čiurlionio muzikinės ir tapybinės raiškos bei meninės medžiagos kompozicinio struktūravimo dėsningumą atpažinimo ir rekonstravimo modelį, kuris tampa itin aktualus brandžiojoje sonatinio periodo Čiurlionio tapyboje. Toks imanentinis požiūris į šio universalaus menininko kompozicinio mąstymo savitumą maitinančias versmes implikuoja svarbų polemiską teorinį Čiurlionio kūrybos fenomeno supratimo diskursą, tiesiogiai susijusį su jo sonatinės tapybos kūrinių kompozicinės sąrangos pažinimu. Nuoseklesnis šio tarpsnio paveikslų kompozicinio struktūravimo principų tyrinėjimas veda link tyrimo eigoje išskylančių dviejų svarbių hipotezių:

- pirmosios – teigiančios, kad Čiurlionio meninių formų, simbolių, metaforų, ženklų, horizontaliųjų, vertikalųjų ir kitų formaliųjų bei turiningųjų meno kūrinių struktūrų formavimo „mechanizmai“, t. y., meninės medžiagos kompozicinio organizavimo principai, tiek muzikinėje, tiek ir tapybinėje šio kūrėjo raiškoje iš esmės yra tie patys – sąlygojami jo nuovakystės intensyviai kultivuotų muzikinės jausenos įgūdžių;

- antrosios – suponuojančios prielaidą, kad patys giliausi Čiurlionio kūrybiniai impulsai yra sietini su teosofijos ir kitomis XX a. pradžioje paplitusiomis modernaus ezoteriškumo apraiškomis.

Meninės kūrybos proceso dėsningumą *sutapimas* muzikinėje ir vizualiojoje raiškoje, ją tyrinėjant, tampa akivaizdus, kai pradedama nuosekliau meno psichologijos aspektu aiškinti meninių struktūrų sąrangos formavimo modelius Čiurlionio muzikiniame ir brandžiajame sonatinio periodo tapybiniame mąstyme.

Raktažodžiai: Čiurlionis, meninės kūrybos procesas, muzika, tapyba, kompozicijos principai, horizontalė, vertikalė, ezoterizmas, teosofija, struktūra, simbolis, metafora.

Įžanga

Straipsnio idėja netikėtai kilo kaip spontaniškas bandymas pradžioje intuityviai, o vėliau jau kryptingai dekoduoti gelminius struktūrinius Čiurlionio muzikinės

kompozicijos ir meninių formų plėtotės principus jo brandžiausio – sonatinio periodo – tapybinėje raiškoje. Skverbiantis į šių tarpdalykinių problemų lauką paaiškėjo, kad Čiurlionio paveikslų kompozicijose išskirtinę svarbą įgauna universalus *horizontalės* ir *vertikalės* santykio dėsnis, būdingas šio menininko tiek muzikos kūrinių struktūravimui, tiek ir kompozitoriaus patirties nulemtai tapybinei mąstysenai. Siekiant suvokti muzikinių formų vidinio organizavimo dėsningumus Čiurlionio dailėje, buvo priartėta prie svarbios išvados, susijusios su prasme kiekvieno paveikslo–simbolio atodanga.

Atveriant Čiurlionio dailės simbolių, ženklų ir metaforų užšifruotus semantinius sluoksnius, išryškėjo gan akivaizdi Čiurlionio tapybos savybė – tai, kad daugelis jo mįslingumu dvelkiančių paveikslų yra įkvėpti įvairių to meto ezoterizmo tendencijų, pirmiausia didžiulį populiarumą jo gyvenimo metu įgavusių teosofijos koncepcijų. Tai leido pažvelgti į Čiurlionio tapybą ne tik muzikinių formų sąrangos aspektu, bet atskleisti ir kitą, ne mažiau svarbų – *ezoterinį* – jo kūrybos (tapybos) aspektą: simboliais, ženklais, metaforomis, slaptaraščiais užkoduotas prasmes, leidžiančias jo tapybinių vizijų suvokėjams priartėti prie slapčiausios ir sakraliausios čiurlioniškojo pasaulio plotmės, prie vidinės, ezoterinės Čiurlionio pasaulio regėsenos perspektyvos. Ji daugeliu atvejų gan nelauktai atsiveria „nudengus“ vieną po kito siužetinius, simbolinius, metaforinius, struktūrinius-semantinius jo dailės kūrinių slėpinius ir ženklus.

Šioje vietoje būtų svarbi su Čiurlionio kūrybos, dailės percepcija susijusi Viačeslavo Ivanovo nuostata, kurią nurodo akademikas Antanas Andrijauskas, apibūdinamas Ivanovą kaip talentingą įvairiapusiškai išsilavinusį intelektualą, rusiškojo simbolizmo ideologą, estetiką, meno teoretiką: „Veržimasi už regimybės, perėjimą nuo to, kas realu, į tai, kas realiau (*a realibus ad realiora ascendit*), Viačeslavas Ivanovas <...> laikė viena ryškiausių Čiurlionio kūrybos intencijų, atveriančių duris į uždraustų pasaulio paslapčių lobyną.“ (Andrijauskas 2021b: 174) Manytume, ši definicija tiksliausiai nusakytų straipsnyje plėtojamą pridėtinę (šalutinę) teminę giją, susijusią su ezoteriškumo kategorija ir bendrosiomis jos apraiškomis Čiurlionio pasaulyje.

Čia reikėtų nurodyti, kad straipsnio pagrindinių idėjų sklaidoje susiklostė tokia jo sandara, kai, siekiant iliustruoti pavartotus specifinius muzikinius ir ezoterinius terminus, buvo įterpta dar viena pagalbinė instrumentinė straipsnio

dalį, komentuojanči skaitytojams, kodėl užsibrėžtų problemų analizėje buvo panaudotos tam tikros ezoterinei sričiai priklausančios sąvokos. Nejučia kai kurie komentarai virto „ekskursais“ į sakralųjį, *neregimą*, vidinį Čiurlionio pasaulį itin atliepiančią ezoterinių koncepcijų sritį, – atsižvelgiant į tai, kokia ji buvo menininko gyvenamuoju metu, ir kokia ši sritis yra dabar.

Pirmieji du komentarai yra skirti muzikinėms kategorijoms. Kiti keturi komentarai būtų susiję su kontekstine-ezoterine apibendrinančiąja visuma, apibūdinančia Čiurlionio kūrybines paieškas, tiesiogiai susijusias su vidiniu – sakraliuoju – jo pasauliu ir su jautriausiais menininko emociniais išgyvenimais. Šios aliuzijos į ezoterines (mistines) koncepcijas arba tam tikras specifines jų gaires ir būtų skirtos nusakyti Čiurlionio vidinio pasaulio raidos procesus paveikusioms ezoterinėms nuostatomis. Sąlytis su tokio pobūdžio tendencijomis, reflektuojant Čiurlionio kūrybą ir pasaulėvoką, papildoma straipsnyje atskleidžiamą tyrinėjimo lauką tokiu aspektu, kai *horizontalių* ir *vertikalių* santykio diskursas pradedamas plėtoti, pasitelkiant papildomą netradicinę žvelgimo į Čiurlionio pasaulį perspektyvą.

Čiurlionio tapybinės raiškos savitumo ištakų beiškant

Nustatant ir įvardijant bendruosius brandaus vėlyvojo Čiurlionio sonatinio periodo tapybos principus, jų tyrinėjimo pobūdyje bei konkrečių analitinių metodų taikymo plotmėje vis labiau ryškėja aspektas, be kurio įvairiakryptės analizės tampa nebeįmanoma atskleisti lietuvių menininko dailės kūriniuose įkūnytų simbolių prasmų. Jis yra glaudžiai susijęs ne tik su formalios ir kontekstinės analizės principais, bet ir su *ezoterine* tapybinio Čiurlionio palikimo traktuote, tampančia itin aktualia, kai ieškoma patikimų kelių, kuriais judant būtų galima „atidengti“ prasminius Čiurlionio brandžios sonatinio periodo tapybos kūrinių subtiliai užšifruotus simbolinius sluoksnius.

Tokiu būdu – tarsi kilstelėjus čiurlioniškųjų simbolių, alegorijų ir metaforų pasaulį slepiančią mįslingą, *neregimą* uždangą – artėjama prie konkrečiame paveiksle užkoduotos simbolinės paslapties įminimo. Toks meno kūriniuose įprasmintų simbolių, ženklų ir metaforų tyrinėjimo metodas, kai pasitelkiami ne tik muzikiniai kūrėjo medžiagos plėtotės ir struktūravimo principai, atskleidžia jo kūrinių suvokėjams ir interpretatoriams giliausias Čiurlionio meninės

kūrybos procesų psichologijos ir tapybinės raiškos savitumo dimensijas. Šis požiūris ir sąlygoja svarbią prielaidą – kad visa Čiurlionio tapyba yra įkvėpta jo gyvenamu metu didžiulį populiarumą įgavusių ezoterizmo tendencijų, kurios sklido per aistringą teosofinių idėjų populiarintoją – jo itin gerbtą tapybos mokytoją Kazimierą Stabrauską.

Kaip pažymi A. Andrijauskas, rašydamas apie Mokytojo ir Mokinio dvasinius siekius, abu „ieškojo tobulesnio, nei juos supanti miesčioniška tikrovė, idealaus, kupino grožio ir harmonijos antipasaulio. Iš čia kilo noras meninės išraiškos priemonėmis įtaigiau perteikti *išorinio* materialaus pasaulio *nerealumą* bei *tikrojo* teosofų tekstuose įtaigiai aprašyto įsivaizduojamo, daugumai neregimo, dvasinių vertybių pasaulio *realumą*.“ (Andrijauskas 2021c: 111)

Su K. Stabrausko teosofinėmis idėjomis susijusį dvasinių vertybių aukštinimo kultą Čiurlionis ir plėtojo tapyboje, greta savųjų sudėtingiausių kompozicinių ir formalių plastinių problemų sprendimo. Jo vidines raiškos paieškas simbolizuojanti „numedžiaginta“, abstrahuota tapyba pretendavo į lyderio vietą tapybos istorijoje pirmiausia kaip dvasingas menas. Būtų prasminga jį palyginti su kito jam vidujai artimo, taip pat teosofijos idėjų paveikto Vasilijaus Kandinskio kūryba. Atkreiptinas dėmesys į dvasingo meno apibrėžtį, kurią suformulavo Kandinskis: „Mano knyga „*Apie dvasingumą menė*“ ir *Der Blaue Reiter* turi tikslą atgaivinti ateityje neabejotinai reikalingą gebėjimą suvokti dvasines esmes materialiuose ir abstrakčiuose daiktuose“ (ten pat: 61).

Tačiau, manytume, Čiurlioniui buvo kiek svetimas pabrėžtinas anksytyvojo Kandinskio stiliaus primityvizmas, o vėliau ir potraukis ryškioms, emocionalioms fovizmo estetikos aukštinamoms spalvoms, kuriomis XX a. pradžioje žavėjosi šis abstrakcionizmo šauklis. Galima teigti, kad Čiurlionio antrojo kūrybinės evoliucijos tarpsnio abstraktėjančių tapybinių vaizdinių sistemos (ciklas *Žiema*, 1907) skyrėsi ir nuo dar vieno teosofijos įtaką patyrusio dailininko – Nikolajaus Rericho tapybos pavyzdžių. Čiurlionio meninė kūryba dėl principinio nebaigtinumo, maksimaliai nekonkretizuotos kontūrų raiškos, potėpių nekategoriškumo ir jų švelnumo yra artimesnė Rytų Azijos bei simbolistinės dailės tradicijai ir tuo ji skiriasi nuo gan baigtinių daugiau su Indijos ir Tibeto kraštovaizdžiais susijusių dekoratyviškesnių ir santūresnių Rericho paveikslų.

Horizontalė ir vertikalė: jų sąveikos poetika

Analizuojant brandžiųjų Čiurlionio paveikslų kompozicinių sprendimų savitumus iškart tampa itin pastebima tai, kad išskirtinę svarbą juose įgauna struktūrinių *horizontalių* ir *vertikalių* santykis, atėjęs į jo tapinius iš jo muzikinio pasaulio suvokimo. Įdėmiau pažvelgę į jo paveikslus, pamatysime, kad šis santykis, kaip ir kiti muzikos kūrinių kompozicinio struktūravimo dėsniai (jie bus aptarti kiek vėliau), tarsi persmelkia visą Čiurlionio sonatinio periodo tapybą. Čia netyrinėsimė mažiau žinomų jo piešinių, kompozicijų eskizų, grafikos darbų, o dėmesį atkreipsime į brandžiausius, chrestomatinius Čiurlionio sonatinės tapybos darbus, kurie atspindi sparčią kūrėjo tapybinę evoliuciją menų sąveikos srityje.

Kalbant apie šį kone svarbiausią veiksnių tiek Čiurlionio muzikoje, tiek ir tapyboje, struktūruojantį meninę kūrėjo raišką – vertikalės ir horizontalės santykį, – reikėtų stabtelėti ties keliais esminiais pastebėjimais, užfiksuotais A. Andrijausko knygoje *„Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje“*, kur polemiskai atsakydamas čekų menotyrininkei Ludmilai Vachtová, teigiančiai, kad Františko Kupkos ir M. K. Čiurlionio „tapybos muzikalumo idėjomis persmelktų dailininkų kūrybinės nuostatos, vizijos, paveikslų pavadinimai yra panašūs, tik F. Kupkos drobėse pagrindinis sferų judėjimas yra vertikalus, o Čiurlionio – horizontalus“, A. Andrijauskas įžvalgiai pažymi, kad šis „išoriškai atrodantis įtaigiu pastebėjimas tikrovėje nėra teisingas, kadangi daugelio ankstyvųjų ir brandžiausių lietuvių dailininko tapinių <...> kompozicinėse sistemose horizontalės harmoningai sąveikauja su vertikalėmis“ (Andrijauskas 2021c: 70).

Horizontalės ir vertikalės išraiška muzikiniame polifoniniame mąstyme

Horizontalė ir vertikalė muzikoje itin akivaizdžiai išryškėja polifoninio muzikos audinio vidinio girdėjimo bei komponavimo ypatumuose. Horizontalė – tai muzikinių balsų tėkmė, užfiksuota natomis horizontaliai, – tarsi nenutrūkstančių balsų-linijų, išsidėsčiusių horizontaliai partitūrose (penklinėse), vaizdinis (regimasis) simbolis. Horizontalus jų tekėjimas natose čia ir žymi horizontalės fenomeną

muzikoje, glaudžiai susijusį su laikiniu muzikos suvokimu – girdėjimu, kai šios linijos yra girdimos laiko tėkmėje. Vertikalė muzikoje reiškia balsų-linijų santapą stipriose takto dalyse, jei į jas pažvelgtume „sustabdyto“ laiko požiūriu – „sustabdant“ laiko tėkmę ir išgirstant jau vertikalų homofoninį skambesį, aiškiausiai suvokiamą „akordiniu“ būdu – tarsi akordų, sudarytų iš betekančių garsų visumos, seką.

Čia derėtų prisiminti *statikos* ir *dinamikos* reikšmes muzikiniame komponavime ir girdėjime. Dinamika yra besiplėtojanti (Amžinybėn) balsų-linijų tėkmė, o statika reiškia momentinį šios balsų-linijų tėkmės sustabdymą ir muzikinio audinio struktūrinės sąrangos išgirdimą, kai ją sudaro vienalaikis balsų-linijų suskambėjimas. Tokia akordų seka, susiformuojanti iš balsų-linijų tėkmės „pjūvių“, kas kartą vis sustabdant bendrąją jų tėkmę, sudaro jau homofoninio muzikos formavimo ir girdėjimo principą, persmelkiantį visą polifoninį audinį ir leidžiantį aiškiau girdėti bendruosius paties polifoninio komponavimo parametrus, kai akordinis formavimas yra tarsi rėmai, padedantys struktūruoti bendrą skambėsenos (kūrinio) visumą.

Polifoninio kūrinio statika ir dinamika yra neatsiejami muzikinio audinio struktūravimo principai, leidžiantys atlikėjo, kūrėjo, suvokėjo klausai prasiskverbti į muzikos kūrinio esmę. Šie principai taip pat yra ir struktūrinio-stilistinio konkretaus (polifoninio) muzikos kūrinio identifikavimo instrumentas, padedantis aiškiau suvokti bendrąjį stilistinį kūrinio aspektą, kuris reiškia taip pat ir šio muzikos kūrinio epochinio signifikavimo tikslumo veiksnį bendrajame kūrinio esmės girdėjimo–matymo (vidine rega) lauke.

* * *

Įdėmesnis žvilgsnis į sonatinio periodo paveikslų kompozicinius sprendimus akivaizdžiai rodo, kad Čiurlionis muzikinės medžiagos plėtotės ir vidinius muzikos formų organizavimo principus natūraliai tęsė iš muzikinės kūrybos pasinėręs į tapybą. Dėl to susidūrus su kitokia – vizualiojo meno – kalba, Čiurlioniui nebereikėjo pradėti plėtoti kompozicinių įgūdžių perteikimo tapyboje nuo elementarių formų sąveikos iki sudėtingos sąrangos komponavimo. Menininkas muzikinės plėtotės dėsniais tarsi vienu ypu perkėlė į sonatinę tapybą ir tęsė šių dėsningumų raidą jau tapybinės raiškos srityje.

Pažvelkime atidžiau į horizontalės ir vertikalės santykius Čiurlionio paveikslų kompoziciniuose sprendimuose. Juos paanalizuosime pasitelkdami kelis konkrečius pavyzdžius. Aiškiausiai horizontalės ir vertikalės sąveiką tapytojo kompoziciniuose ieškojimuose atspindi šie didingos simbolinės prasmės paveikslai: *Saulė eina Skorpiono ženklų. X*; *Saulės sonata. Finale*; *Tvirtovė ir Piramidžių sonata* (žr. 1–4 pav.).

Saulės sonatoje galima atkreipti dėmesį į tai, kad šiame paveiksle horizontalės-vertikalės dėsnis sutampa su gelmine Čiurlionio sonatine mąstysena, kai pagrindinės temos atspindys (tarsi vandenyje), iliustruojantis veidrodinį temos vedimą fugoje (žanre, pagrįstame horizontalės ir vertikalės polifoniniu vidinės darnos principu), jau kaip muzikinės sonatos formos šalutinė tema iš tikrųjų yra daug svarbesnis už pagrindinę temą. Atspindys vandenyje tarsi atveria vaizdą į pasakišką, užburtą karalystę, kuri primintų Claude'o Debussy preliudo fortepijonui *Paskendusi katedra (La cathédrale engloutie)* teminį siužetą.

Sonatinio muzikinio plėtojimo struktūriniai principai

Sonatos muzikinio mąstymo principas tampa aiškiausiai apčiuopiamas Čiurlionio kūryboje (tapyboje), girdint, vidine klausa „pamatant“ struktūrinį sonatiškumo aspektą, t. y., sonatinio meninės medžiagos organizavimo fenomeną. Jį sudarytų keturių segmentų seka:

1. pagrindinė tema – pagrindinė partija (simfonizme);
2. jungiamoji partija, skambanti tarp pagrindinės ir šalutinės temų;
3. šalutinė tema, arba šalutinė partija;
4. baigiamoji partija, arba tema (mažesnės apimties nei šalutinė partija), reziumuojanti šių keturių segmentų struktūrinį darinį – aksiominį sonatos formos muzikoje pavyzdį.

Šiame struktūriniame darinyje svarbiausias yra binarinis pagrindinės ir šalutinės partijų (temų) dialogas, kai dramatiškasis akcentas tenka pagrindinei partijai, o šalutinė dažniausiai įkūnija itin romantizuotą „moteriškąją“ potekstę, ypatingai juntamą, kai šioje – antrojoje sonatos formos (žanro) dalyje – išdėstoma pagrindinės („vyriškosios“) partijos priešybė, kurią paprastai simbolizuoja Meilės idėjos įkūnijimas meninėje raiškoje.

1. M. K. Čiurlionis. *Zodiakas. Saulė eina Skorpiono ženkle X.* 1906–1907. Popierius, tempera

2. M. K. Čiurlionis. *Sonata I. Saulės sonata. Finale.* 1907. Popierius, tempera

Čia reikėtų atkreipti dėmesį į Aukso pjūvio išdėstymą tokiame meniniame-muzikiniame darinyje, kai partitūrose kūrinio arba jo dalies, pagrįstos sonatinio plėtojimo principu, kulminacija, t. y., Aukso pjūvis, arba Aukso santykis tenka trečiosios (iš keturių) – šalutinės partijos – pabaigai, šiek tiek pratęšiant kulminacinę krūvį į baigiamosios partijos pradžią. Kitaip tariant, Aukso pjūvis, kuris bus detalčiau aptartas kiek vėliau, išsidėsto trečiojo muzikinės (meninės) formos ketvirčio pabaigoje. Tokį Aukso pjūvio išdėstymą muzikinėje sonatos struktūroje lemia prasminės–retorinės kulminacijos vietos pajauta. Šiuo būdu partitūrose įvedant kulminaciją, bendra kūrinio sandara įgauna harmoningos, klasicistinės darnos, persmelkiančios visą meninę mąstyseną ir struktūruojančios meninės raiškos formas, remiantis Aukso pjūvio vietos kūrinyje diktuojama vidinių kūrinio proporcijų harmoningo atitikmens kriterijais, *par excellence* atliepančiais klasikinio meno paradigma.

Tad galima konstatuoti, kad Čiurlionio kūryboje polifoninis horizontalės ir vertikalės sąveikos principas savo giliaja dimensija (vidine-jausmine

3. M. K. Čiurlionis. *Tvirtovė (Tvirtovės pasaka)*. 1909. Kartonas, tempera

4. M. K. Čiurlionis. *Sonata Nr. 7 (Piramidžių sonata). Allegro*. 1909. Popierius, tempera

intuityviaja perspektyva) yra susijęs su sonatinės mąstysenos pagrindais, kadangi pakartota kitame balse polifoninio audinio pagrindinė tema, plėtojant kontrapunktą, beveik visuomet Čiurlionio tapyboje sutampa su šalutine sonatinio kūrinų struktūravimo tema. Ji savo lyrinio-poetinio etoso simbolika yra kone svarbiausia meninėje raiškoje. Išdėsčius natose šią temą veidrodiniu būdu, kurią signifikuoja gryniesi kontrapunktinio daugiabalsio plėtojimo principai, veidrodinis svarbiausios kontekstinės dalies pavidalas (sonatinėje medžiagos organizavimo technikoje esantis kaip prasminis akcentas ir segmentas) kaip tik reiškia šalutinės partijos poetinę-simbolinę ir filosofinę retoriką. Ji savo užslėpta semantinė skambėseną atitinka bendrojo kūrinų vidinio harmoningumo parametrus, sutelkiančius ir organizuojančius menines formas taip, kad jos įgautų tarsi klasicistinės architektūrinės formos – katedros simbolio – atskirų dalių tarpusavio sąveikos pobūdį, lemiantį Dvasingąjį meno kūrinų raiškos aspektą, tokį būdingą Čiurlioniui.

Pagrindinės temos samprata taip pat egzistuoja ir kontrapunkte, kai kiekvieno balso arba kiekvienos kontrapunktą sudarančių balsų-linijų pasirodymo pradžią visuomet ženklina pagrindinės partijos simbolinė raiška, kuri, įstojus

kitam balsui, tuoj pat tampa lyg atsaku, apibūdintinu paties kontrapunkto apibrėžtimi – *punctus contra punctum* – pritariančiu *natos prieš natą* principu kitam temos įvedimui – į bendrą skambėseną įsijungusiam naujam balsui-linijai, kai pastaroji kartoja pagrindinę temą.

Veidrodinis šios temos pateikimas kontrapunkto technikoje vizualiai atrodo lyg temos atspindys, kai pati tema yra regima kaip tam tikras, nebūtinai lygus, turintis savo grafinį piešinį linijos išdėstymas virš partitūroje nubrėžtos ribos – vieno, lygaus tarsi styga, visą kūrinio sąrangą integraliai suderinančio garso arba tono nebylaus–vizualinio „tęsimo“. Ši riba tarsi atskaitos vienetas skiria pagrindinę temą nuo veidrodinio jos suskambėjimo, tiksliai pakartojančio pagrindinės temos kontūrus tartum apvertus juos ir orientuotus žemiau skiriamosios linijos išdėstomame veidrodiniame temos pasirodyme taip, kad net žvelgiant į partitūras, aiškiai matomi šios teminės linijos kontūrai atitinka pagrindinės (anksčiau skambėjusios) temos vizualius vingius apverstu pavidalu.

Kontrapunktinės pagrindinės temos pavyzdys čia pasitelktas neatsitiktinai. Juk siekiant atpažinti Čiurlionio esminius muzikinio plėtojimo principus jo tapybinėje raiškoje, tampa gan akivaizdus kontrapunktinių ir sonatinių principų vienalaikis vyravimas, kai pagrindiniai šių komponavimo technikų segmentai tarsi dengia vienas kitą ir ši „perdanga“ sujungia kontrapunktinės ir sonatinės mąstysenos formalius aspektus į integralią visumą.

Pasakiškasis Čiurlionio pasaulis

Čiurlionio brandžiosios sonatinės tapybos formavimosi pradžioje svarbus vaidmuo tenka vizualiajai senųjų lietuvių liaudies sakmių, legendų ir pasakų, kurios buvo labai paplitusios Dzūkijos folklore, interpretacijai. Vienas svarbiausių tokios pakraipos ciklų yra 1907 m. sukurtas triptikas *Karalaičio kelionė*, kuri, ypač trečiąją jo dalį (5 pav.), būtų galima palyginti su XX a. JAV „pasakinio“ siurrealistu Danielio Merriamo (g. 1963) tapybos darbais (6–8 pav.).

Čiurlionis tartum numatė D. Merriamo pasaulį, bet savąja autentika Merriamą aplenkia – ypač savo koloritinių sprendimų ir minkštų linijinių kontūrų žaismingumu, meninių vaizdinių sistemos plėtojimo muzikalumu.

5. M. K. Čiurlionis. *Karalaičio kelionė (III)*. Triptikas. 1907. Drobė, tempera

Merriamui, baigtinių pasakinių vaizdinių kūrėjui, svarbesnis yra išorinis dekoratyvių formų ir jų manieringų detalių grožis. Abiejų menininkų darbai tiktų iliustruoti kad ir rusų kompozitoriaus išsevio, Čiurlionio amžininko Nikolajaus Medtnerio sonatas-pasakas. Medtnerį nūdien rusų muzikinė interpretacinė kultūra traktuoja vos ne kaip „ezoterinį“, naujai „atrastą“ kompozitorių, kūrusį maždaug vienu metu kaip ir Čiurlionis.

Pasakinė, „nerealioji“ tema ypač koreliuoja su *Pasaulio Sutvėrimo* ciklu, (1905/1906), – su XI paveikslu (9 pav.), kur „dvasingoji“ vertikalė ornamentiška kyla į viršų, boluojančiais stebuklinių miestų kontūrais atspindėdama gotikinių skliautų metafiziką. Čia vertikalės ir horizontalės santykis harmonizuoja nepaprastai rafinuotą tapybinį aristokratizmą, perteiktą kaip Grožio ir Dvasingumo kulto apraišką.

A. Andrijausko straipsnyje „M. K. Čiurlionio estetika: sąsajos su neklasikine, simbolizmo ir Leonardo da Vinci meno filosofija“ randame svarbios informacijos, susijusios su šiame straipsnyje plėtojama horizontalių ir vertikalėlių sąveikos problematika. Jame autorius mini rusų literatūros ir meno kritiką Valerianą

6. Daniel Merriam. *Žemės pakraštys (Land's End)*. Giclée spauda, drobė

7. Daniel Merriam. *Namas – vežimėlis (The Carriage House)*. Giclée spauda, drobė

8. Daniel Merriam. *Dideliam aukštyje (High Altitude)*. Giclée spauda, popierius

Čiudovskį, kuris, pasak A. Andrijausko, buvo „pirmasis Čiurlionio kūrybos tyrinėtojas, išvalgiai pastebėjęs vertikalų linijų vyravimą Čiurlionio vaizduojamosios dailės kūrinuose.“ (Andrijauskas 2021b: 174). Savo straipsnyje, skirtame Čiurlionio kūrybai, Čiudovskis teigia, kad Čiurlionis – „vertikalės poetas <...> ir šie vertikalės siekiai turi milžinišką poetinę ir mistinę reikšmę“ (ЧУДОВСКИЙ 1914: 25).

Dėl nuolatinio horizontalės ir vertikalės sąveikos principo vyravimo Čiurlionio „sąmonės reiškinių“ būklė tiek tapyboje, tiek ir muzikoje buvo ribinė. Horizontalės ir vertikalės dėsnis tarsi įkūnijo scholastinio daugiabalsumo kūrybinį principą – kūrybinę techniką, nuvedusią Čiurlionio vidinį, intencionalųjį pasaulį link „dvasingojo meno“ kriterijų – kūrybos kaip begalinio proceso dimensijos, – kurią ir simbolizuotų šie gotikiniai skliautai. Ribinė Čiurlionio kūrybinės sąmonės būklė pasireiškė tuo, kad taip ir liko neaišku, kur būtų pasukusi menininko savastis, įvaldžiusi polifoniją – vieną sudėtingiausių kūrybinių technikų muzikoje ir tapyboje.

Kalbant apie „pasakinę“ siužeto giją Čiurlionio kūryboje, galima pažvelgti į Čiurlionio paveikslą *Miestas* (10 pav.), kur horizontalės ir vertikalės sąveika, simbolizuojanti fugos žanrą, yra labai akivaizdi. Tik pačios fugos polifoninis audinys čia glūdi tarsi paveikslo gilumoje. *Mieste* fugos žanras susimbolintas ir kartu atskleistas itin pilnatviškai. Paveiksle fuga, užkoduota didingo simbolio

9. M. K. Čiurlionis. *Pasaulio sutvėrimas (XI)*.
Iš 13 paveikslų ciklo. 1905–1906.
Popierius, tempera

10. M. K. Čiurlionis. *Miestas (I)*. 1908.
Popierius, tempera, guašas

skambésena, tarsi grojama vargonais, yra išreikšta užkerėto ežero vandens gelme. Fugoje eksponuojama pagrindinė tema, virš tonacinės ašies iškylanti didingomis vertikalėmis, perteiktomis išpūdingais, niekur neregėtais pavidalais, žemiau šios skiriamosios linijos atsispindi tarsi vandenų gelmėje nugrimzdęs užburtas miestas.

Ornamentinė arabeska Čiurlionio kūryboje

Vienas savičiausių menkai tyrinėtų brandžios Čiurlionio tapybos bruožų yra sumanus Rytų meno tradicijose plačiai naudojamų arabeskos meninės išraiškos galimybių pasitelkimas sprendžiant „muzikalios tapybos“ kompozicines problemas. Kaip vieną raiškiausių *ornamentinės arabeskos* pavyzdžių čia derėtų paminėti triptiką *Fantazija* (11 a–c pav.), kur pati fuga kaip muzikinis žanras, perkelta į tapybos sritį, jau yra konkretizuojama, tačiau ji pasislepia ornamentinės arabeskos neapsakomo grožio audinyje, emanuojančiame itin savitą Dangiškųjų prieigų švitesį. Čia vertėtų išskirti šių trijų paveikslų apšvietimą – vasarišką, šiltą ir kartu visiškai nežemišką – stebuklinio, pasakiškojo Edeno

11 a–c. M. K. Čiurlionis. Triptikas *Fantazija*. 1908. Popierius, tempera

11 d. M. K. Čiurlionis. Triptikas *Fantazija*.
Fragmentas. 1908. Popierius, tempera

12. M. K. Čiurlionis. *Angelėliai (Rojus)*. 1909. Kartonas, tempera

Šviesos skambėseną, arba, kitaip tarys, nepaprastai savitą koloritą, net daug ryškesnį tokiu neįprastumu, nei paveiksle *Angelėliai (Rojus)* – retu rafinuoto sąskambio atspalviu (12 pav.).

11 d pav. – ypač įdomus fragmentas iš *Fantazijos* triptiko, kur akivaizdžiai susipina fugos meninės medžiagos plėtojimo principai ir vienu metu dera fuga bei ornamentiškumas, tarsi dengiantys vienas kitą ir reiškiantys begalinę, nežemišką šių Dangiškųjų prieigų spalvų ir atspalvių darną.

13. M. K. Čiurlionis. *Auka*. 1908. Kiniškas šilko popierius, spalvotas ir paspalvintas fluorofortas

14. M. K. Čiurlionis. *Žiema (V)*. Iš 8 paveikslų ciklo. 1907. Popierius, tempera

Ornamentinės arabeskos principas, kaip ir muzikiniai Čiurlionio preliudai, tapyboje skamba kukliai ir nepretenzingai ir liudija menininko vidinį drovumą, pasireiškiantį švelniomis ažūrinėmis formomis. Tuomet į menininko raiškos erdvę įsilieja miniatiūros žanras (13, 14 pav.), savo kukliu vidiniu estetizmu pasakantis daug daugiau, nei, sakykim, imponantiški Richardo Wagnerio užmojai. Tai itin išryškėja, lyginant vagneriškos pompastikos gaidą arba Wagnerio *ego* kupiną didybės manifestaciją su Čiurlionio subtilumu.

Pažymėtina, kad sąsaja su Wagnerio didingąja retorika visiškai neatitinka švelniųjų, subtiliųjų, dažnai reiškiamų miniatiūros (ornamentinės arabeskos) forma Čiurlionio kūrybinių intencijų ir esminių vidinio pasaulio potėpių. Čiurlionio gretinimas su Wagneriu ir jo begalinėmis *ego* pretenzijomis galėtų būti reikšmingas tik vienu aspektu – Kūrinio kaip visuotinės Misterijos – *Gesamtkunstwerk* – koncepcija, sujungiančia į vieną visumą visas įmanomas raiškas. Tai gana subjektyvus pastebėjimas, jokių būdu nesiekiantis užginčyti paties čiurlioniškojo didingumo. Tačiau net ir Čiurlionio didingumas visuomet pasižymi nebaigtiniais, santūriais potėpiais, kai Wagnerio raiškai yra itin būdingas

impozantiškas kategoriškumas, raiškos priemonių perpildyta gausingąja versme tiesiog užgožiantis rafinuotą Čiurlionio subtilumą.

Taip pat ši įžvalga būtų sietina tik su abiejų kūrėjų vidinių intencijų plotme, – su visiškai skirtingomis kauzalinėmis (priežastinėmis) kūrinų atsiradimo ištakomis. (Tokia premisa tampa itin svarbi tuomet, kai į Čiurlionio – ir į Wagnerio – kūrybą bei meninę raišką yra pažvelgiama jau iš ezoterinės reiškinių aiškinimo perspektyvos. Visuomet į akis krenta begalinis Wagnerio *ego*...)

Dviejų pasaulių vizijos

Kita svarbi visą Čiurlionio kūrybą persmelkianti teminė gija būtų dviejų skirtingas vertybių sistemas simbolizuojančių pasaulių koegzistavimas. Jis dailininko ezoterizmo tendencijų paveiktuose tapiniuose reiškiasi įvairiausiomis etinėmis, estetinėmis, alegorinėmis, simbolinėmis opozicijomis. Būtent šis – išorinės, visų regimos, apčiuopiamos srities ir vidinės (pasakiško grožio ir polėkio plotmės) – gretinimas ir implikuoja *ezoterinį* Čiurlionio kūrybos interpretavimo diskursą. Čia galima pažvelgti į paveikslą *Vasara II* (15 pav.), kur iškyla šių dviejų pasaulių principinė priešprieša.

Paveiksle *Vasara* realusis pasaulis su įsakmiai pakelta ranka iš tikrųjų atrodo kaip šešėlių pasaulis – neįminta mįslė. Tuo tarpu rankos atspindys neregimajame pasaulyje yra tarsi išsigelbėjimas nuo realaus pasaulio gnaužiančių tamsių rėmų. Paprasta akimi neregimojo pasaulio švytinti ranka yra kur kas tikroviškesnė savąja šviesa, nei tikroji – realiojo. Šviesioji neregimojo, mįslingo pasaulio ranka simbolizuoja erdvę, kuri Čiurlioniui buvo atsigavimo oazė greta rūšcios, griežtos, grubios tikrovės. Šiame paveiksle tarsi egzistuoja amžinojo dualizmo simbolis kaip nuolatinė gėrio ir blogio

15. M. K. Čiurlionis. *Vasara (II)*. Iš triptiko. 1907. Popierius, tempera, akvarelė, guašas

16. M. K. Čiurlionis. *Kibirkštys (II)*. Iš 3 paveikslų ciklo. 1906. Popierius, tempera, guašas

priešprieša, liudijanti neregimojo – subtilaus, Dangiškųjų prieigų – šviesos pasaulio prigimtį, pasireiškiančią įstabia harmoninga darną, atkuriančią paties Čiurlionio gyvybines jėgas. Šviesioji neregimojo pasaulio ranka tarsi stabdo regimojo pasaulio skverbimąsi į sakralią erdvę.

Jei toliau nagrinėtume dviejų Čiurlionio pasaulių koegzistenciją ir jos raišką Čiurlionio kūryboje, tai paveiksle *Kibirkštys II* (16 pav.) išvelgtume su vizionieriška regėseną perteiktą dviejų plotmių sankirtą: griežtos ir nepaprastai lengvos – kibirkščių – energetinių darinių (žvelgiant ezoteriškai) – šviesulių sukūrio, kur pagrindinė, tvirta erdvė yra sukomponuota fundamentalia horizontalės ir vertikalės jungtimi, tačiau žybsinčių šviesos kamuolių srautas savitai ir spontaniškai paneigia pamatinius pasaulio sanklodos dėsnius, įkūnytus beveik postamentišškai. Paneigia regimojo, visų apčiuopiamo – išmatuojamo pasaulio gravitacijos, formų sąrangos dėsnius ir suteikia paveiksliui tartum dar vieną dimensiją, kurios dėsniai yra nepavaldūs žemiškiesiems. Šioje plotmėje ir atsigauna menininko Siela, ištroškusi Polėkio.

17. M. K. Čiurlionis. *Diena (II)*. Iš 4 paveikslų ciklo *Para*. 1904–1905. Popierius, pastelė

18. M. K. Čiurlionis. *Vyčio preliudas*. 1909. Popierius, tempera

Dviejų pasaulių dialogo tema skamba ir paveiksle *Diena II* iš keturių paveikslų ciklo *Para* 1904/1905 (17 pav.), tik kur kas slėpingiau, mistiškiau.

Detaliau vertėtų apsisototi ties dviem Čiurlionio paveikslais, kurie tarsi reziumuoja visą Čiurlionio tapybinį palikimą. Tai būtų *Vyčio Preliudas* ir *Rex*.

Analizuojant *Vyčio Preliudą* (18 pav.), galima išskirti penkis jį sudarančius principus:

1. Horizontalės ir vertikalės sąveiką, grindžiančią visą paveikslo struktūrą.
2. Ornamentinės arabeskos principą su *non finito* koncepcija.
3. Sonatinį muzikinį mąstymą su pagrindine ir šalutine temomis; pagrindinę temą įkūnija pirmame paveikslo plane išdėstytos geometrinės-architektūrinės formos, kurias tarsi sujungia raitelis (nesiremiantis nei į vieną iš atramų); šalutinė tema, muzikoje dažnai reiškianti meilę (daugelyje sonatiniu principu pagrįstų kūrinių taip ir vadinama – „meilės tema“) – paveiksle yra tarsi į neaprepiamą toli orientuoti pasakiniai miestai. Šalutinė partija šiuo atveju taip pat ženklina Meilę kaip nežemiško grožio Begalybę.
4. Dviejų pasaulių santykį: realaus – aiškių, tačiau kiek sustingusių, sunkokų formų erdvės – išorinės kūrėjo sklaidos plotmės ir kitos erdvės – pasakiško, reto estetizmo kupino menininko vidaus pasaulio, kuriame išsidėstę įstabaus grožio begaliniai miestai.

5. Ezoterinį kontekstą, įvedantį į Čiurlionio paveikslų vaizdinę sistemą teosofų išraiškingai aprašytą taip vadinamą Astralinį pasaulį – sritį, kurioje viešpatauja angelai, Gamtos dvasios, Dievybės. Šviesiausių esmių būties pasaulį – tokį, kokį savuosiuose veikaluose aprašė švedų filosofas, mistikas Emanuelis Swedenborgas.

Astralinė dimensija bendrojoje žmogaus ir Kūrinijos sąrangoje

Terminą „astralinis“ būtų svarbu paliesti tik keliais aspektais, susijusiais su įvairių kosmogoninių sistemų mistiškuoju-transcendentiniu lygmeniu. Straipsnio kontekstinėje plotmėje reikėtų išskirti kelis svarbiausius semantinius termino „astralinis“ parametrus, kurių kilmė būtų ši:

1. Teosofinė filosofinė-estetinė sistema, kone aiškiausiai bei sistemiškiausiai pateikusi žmogaus ir Visatos sąrangos modelį, į kurį kaip nedalomas segmentas įeina astralinis lygmuo;

2. Rozenkreicerių koncepcija, išskirtiniu fundamentalumu taip pat susijusi ir su teosofiniu mokymu;

3. Įvairias kosmogonines-pasaulėžiūrinės sistemas apibendrinanti sritis, susiformavusi kaip nūdienos dvasinių praktikų pagrindas. Ji apima tiek senuosius mokymus, tiek naujus – apibendrinančius ligšiolinės dvasinės evoliucijos ženklus, kurių esmės išaiškinimas ir sudaro kone išsamiausių sisteminių termino „astralinis“ definiciją.

Pirminė, „šviesioji“ termino „astralinis“ traktuotė atitiktų Swedenborgo aprašytuosius Įstabaus grožio pasaulius – Angelų sritis. Šie Swedenborgo metafiziniai regėjimai ir suponuoja pačią Skaidriausią, Tyriausią astralinio pasaulio traktuotę, išplėtotą mistiko XVIII a. pradžioje (žinoma, netaikant termino „astralinis“). Tokia traktuotė tampa aktuali, kai pažvelgiama į paties čiurlioniškumo turbūt vieną svarbiausių kategorijų – vidinį, Sakralųjį, Dvasinį lygmenį, tapusį visos Čiurlionio kūrybos įkvėpimo šaltiniu, ir ta erdve, kuri iš esmės Čiurlioniui buvo kur kas svarbesnė, nei išoriškasis – materialusis, „grubus“ pasaulis.

Nuo XIX a. pabaigos, ypač remiantis teosofinės mąstysenos gairėmis ir kriterijais, itin svarbiais ir Čiurlionio meninės žvelgsenos į pasaulį pobūdžiui,

į įvairialypį ezoterinį žodyną yra įvedama termino „astralinis“ paradigma, nūdienos dvasiniuose mokymuose dažnai apibrėžiama kaip Laiko ir Erdvės vibracijų (dažnių) diapazonas, esantis subtilesnis už fizinių lygmenį, tačiau ir kiek grubesnis, „tankesnis“ nei mentalinė plotmė (Профет 2010: 359).

Astralinio plano projekcija žmogaus egzistencinėje sanklodoje atitinka emocinį žmogiškosios būties aspektą ir kartu kolektyvinės sąmonės sritį (ten pat). Terminas „astralinis“ šioje traktuotėje arba tradicijoje būtų tarsi kolektyvinių mintinių-jausminių išpaudų „saugykla“ – tiek sąmoningų, tiek ir pasąmoninių.

Čia svarbu pažymėti, kad su terminu „astralinis“ daugelyje pasaulėžiūrinių-ezoterinių sistemų yra siejama „psychizmo“ sąvoka, nužyminti astralinį kontekstą tiek neigiamu prasminiu krūviu, tiek ir teigiamu (Кутхуми, Кул 2011: 258). Tie, kurie yra „išsipainioję“ į psychizmo (neretai reiškiančio manipuliavimą kito vidinėmis-dvasinėmis savybėmis) ir mediuminius fenomenus, dažnai funkcionuoja „žemojo astralo“ srityje ir yra susiję su „žemojo astralo“ esmėmis, kaip pasakytų Jelena Rerich – Agni jogos kūrėja ir Gyvosios etikos mokymo pradininkė (Рерих 2003: 341). Tačiau priešingas žmogaus Vidinės visatos vektorius kaip tik būtų nukreiptas jau į Dieviškąsias plotmes, kurios mūsų atveju ir reikštų Šviesųjį, Gražųjį, Ypatingąjį dangiškų spalvų, emanacijų, apraiškų kupiną astralinį – Subtilųjį pasaulį, leidžiantį pažinti, patirti Įstabių erdvių švytinčius begalinius tolius savajame Sielos ir Dvasios žvaigždyne.

Šiuo atžvilgiu terminas „psychistas“ būtų svarbus gvildenant ir sudėtingiausias Čiurlionio emocinės simbolikos problemas, išskirtinį jo jautrumą, besirišantį su kone ekstrasensorinėmis savybėmis. Kitaip tariant, tikrasis psychistas pasižymi ypatingu jautrumu ir viršjausminio suvokimo galimybėmis, kurios paprastai glūdi žmoguje neišreikštu pavidalu. Čia reiktų pažymėti, kad šie sugebėjimai paties Čiurlionio, manytume, nebuvo kryptingai plėtojami. Bendrąja prasme šis hipertrofuotas jautrumas garsams, spalvai, vizualiai suvokiamoms erdvinėms formoms tik iš dalies koreliuoja su ekstrasensorinio suvokimo bei jutimo kategorijomis. Tad, galima būtų teigti, kad Čiurlionio atveju šie iki galo neišsąmoninti, įgimti sugebėjimai taip pat tik fragmentiškai – intuityviai ir simboliškai – pasireiškė kūrėjo asmenybės visuminiame pasaulėvokos bei meninės raiškos pobūdyje.

19. M. K. Čiurlionis. REX. 1909. Drobė, tempera

Grįžtant prie *Vyčio Preliudo* (18 pav.) galima būtų teigti, kad čia astralinis pasaulis yra atspindėtas kaip pirmoji plotmė, kurią išvysta nuo kūno atsisakydama siela. Tai pasaulis, kurį regėjo daugelis mistikų – Meistras Eckhartas, Swedenborgas, Jelena Blavatskaja, Jacobas Boehme ir kt. Čiurlionio astralinis pasaulis šiame paveiksle užfiksuotas nepaprasta vidine skambėseną, reto grožio spalvų derinimu – menininko parinktų spalvų derme. Turbūt didžioji šio paveikslo simbolinė, alegorinė paslaptis – pats simbolis – ir glūdi šiame kūrinyje lyg užslėptas klausimas – ar kas nors atspės, ar išvys, kad tai jau Dangiškiosios prieigos, kad tai užfiksuotas spalvomis, formomis, muzikinio mąstymo principais bei dėsniais astralinis (subtilusis) pasaulis? Tas pasaulis,

kuris nuolat supo Čiurlionio kūrybinę sąmonę savo neįtikėtino estetizmo vaizdais – mistiko regėjimais.

Ezoteriškasis *Rex*

Svarbu pažymėti, jog beieškant bendro pobūdžio diagraminių *Rex* (19 pav.) atitikmenų, natūraliai kyla Čiurlionio sugretinimas su Leonardo da Vinci kūrybiniu pasauliu. Abu menininkus sieja universali jų kūrybos prigimtis bei kūrybos principai, kurių svarbiausias būtų Aukso pjūvio taikymas kūriniuose. Abiejų menininkų idėjų pobūdis yra grįstinas transcendentinės mistikos koncepcija.

Siekiant atskleisti paveikslo *Rex* struktūrinį-simbolinį kontekstą, tyrimo eigoje iškilo keletas svarbių diagramų, esančių tarsi pagrindinių Čiurlionio gyvenamo meto kosmogoninių-pasaulėžiūrinių sistemų schemine raiška, kuri ir veda atidesnį stebėtoją link giluminių, iš karto beveik nepastebimų struktūrinių-semantinių *Rex* lygmenų. Pasitelktos diagramos tartum suplaukia viena į kitą, visos kartu sudarydamos šiam tyrimo laukui itin svarbios ir reikšmingos Gyvybės medžio ir Gyvybės gėlės simbolinį-grafinį piešinį, padedantį pagrįsti visą Čiurlionio meninės mąstysenos simbolizmą bei giliosius filosofinius-metafizinius metmenis vienos esminių šiame tyrime išskiriamų koncepcijų – Sakraliosios geometrijos – aspektu.

Pirmoji ryškiausių į paskutinįjį Čiurlionio *Rex* įeinančių diagramų būtų Kabbalah sistemos Gyvybės medis bei šio vaizdinio variacijos ir transformacijos (20 pav.).

20. Kabbalah Gyvybės medžio išdėstymas keturiose žmogaus egzistencijos plotmėse (sferose), sąlyginiu pavadinimu „Keturi Pasauliai“. Iš Medijų, piešiny

21. „Figura Divina“. (Secret Symbols 1785: 30)

22. „Figura Cabalistica“. (Secret Symbols 1788: 56)

23. „Scala Philosophorum Cabalistica Magia“. (Secret Symbols 1785: 31)

Taip pat šiam tyrimui yra svarbios ir trys kabalistinės, slaptosios, hermetiškosios Rozenkreicerių naudojamos diagramos (21–23 pav.), arba Slaptieji Rozenkreicerių Simboliai, užfiksuoti Roberto Fluddo piešiniuose, kurie įėjo į XVIII a. leistą veikalą *Secret Symbols of the Rosicrucians of the 16th & 17th Centuries*.

Kabbalah sistema ir Gyvybės medžio simbolika Kabbalos koncepcijoje. Sefirotai

Kabbalos mokymo esmę, kaip ir kitų religinių-pasaulėžiūrinių kosmogoninių Slaptųjų doktrinų kontekstinę visumą, sudaro gilus vidinis adepto misticizmas, suponuojantis Individualų, Tiesioginį ryšį su Aukščiausiuoju. Kabbalah yra mistinė judaizmo pakraipa, kurią galima būtų iš dalies sugretinti su keliais kitais religinių sistemų mistiniais mokymais, kurių esmė taip pat būtų Individualizuotas santykis su Dieviškąja plotme. Toks santykis būtų būdingas ir čiurlioniškai Dangiškųjų sferų pajautai. Kabbalah gali būti paminėta greta

24, 25. simbolinės diagramos iš medijų, piešiniai

chavidizmo – emocinį Dieviškumo pažinimo aspektą propaguojančio moky-
mo, taip pat greta gilių krikščionybės tradicijos mistinių mokymų, išsiliejusių
į isichazmo dvasines praktikas, gnostines evangelijas (gnosticizmą) ir į funda-
mentalią metafizinę pakraipą, kuriai atstovautų Rozenkreicerių koncepcija.
Antikoje mistiškumo sklaida telkėsi ties Misterijų slėpiniais, islame vieną jo
mistiškųjų apraiškų simbolizuotų sufizmas. Čia pateikiamos simbolinės dia-
gramos iš medijų (24, 25 pav.).

Jei atkreiptume dėmesį į Gyvybės medžio koncepciją (24 pav.), tai
struktūrinis jos aspektas, Kabbalos esminė diagraminė išraiška, tarsi įeina į
Gyvybės gėlės grafinių piešinių (25 pav.), signifikuojantį ne tik atskirą pasaulė-
žiūrinę-kosmogoninę tradiciją, bet ir simbolizuojantį Visos kūrinijos vidinės
sąrangos struktūrinį modelį. Gyvybės gėlės principas, perteiktas simboline
schema, persmelkia visus Kūrinijos radimosi parametrus arba ženklus ir yra
vienas universaliausių simbolių, integraliai talpinantis savyje Gyvybės medžio
ir kitus pavidalus bei scheminę jų sanklodą. Gyvybės medyje dešimt Dieviš-
kumo kibirkščių-emanacijų – dešimt Sefirotų – simbolizuoja žmogaus sielos

ir sąmonės aspektus, kai nuolatinis Metafizinis šių lygmenų potyris ženklina tokį pažinimo procesą, kurio metu jie yra suvokiami ir kontempliuojami kaip Dieviškumo apraiškos, sudarančios visą Kūriniją. Tokie kognityviniai procesai tiesiogiai lemia ir kūrybinės sąmonės raidą.

Šiuo atveju mums svarbiausia būtų tai, kad tokia simbolinių diagramų seka – Gyvybės medžio, Gyvybės gėlės – virsta galimais didžiojo *Rex* gelminiais-struktūriniais ir prasminiais pavidalais, nepastebimai, segmentiškai glūdinčiais šiame simboliškiausiame ir turbūt mistiškiausiame Čiurlionio kūrinyje.

* * *

Tęsiant sakralių diagraminių simbolių, tarsi įeinančių į mistiškąjį *Rex*, įvardijimą, reikėtų paminėti iš Kabbalah sistemos kilusią Merkabah sąvoką, nūdienos dvasinėse praktikose reiškiančią ypatingą, Sakraliąją geometriją pagrįstą meditaciją. Pagal sakraliosios geometrijos piešinius, aptinkamus ir Leonardo da Vinci palikime, mūsų dienomis grindžiama nepaprastai sudėtinga Merkabos meditacinė technika (26, 27 pav.).

Merkabah samprata kaip vienas pagrindinių Sakraliosios geometrijos dėmenų

Merkabah reiškia ypatingą nūdienos dvasinėse praktikose išgyvenamą, patiriamą geometrinę formą ir meditaciją (Drunvalo 2000: 309), kurios esminius kontūrus vaizdžiai bei itin tiksliai galėtų nusakyti fizinės, astralinės ir mentalinės žmogaus egzistencinių plotmių tarpusavio sąveika, suvokiama ir įgyvendinama kaip savotiško *perpetuum mobile* matrica žmogaus sąmonės ženklų erdvėje. Ši grafinė matrica arba Merkabos simbolis sudaro esminį akcentą Sakraliosios geometrijos koncepcijoje.

Žodis Merkabah yra kilęs iš hebrajų kalbos ir turi dvi reikšmes:

1. Dieviškoji Ezekielio važiuklė;
2. Šviesos, Dvasios ir Kūno mistinė jungtis adepto sakraliojoje vidinėje erdvėje.

Nūdien Sakraliosios geometrijos požiūriu ir tūkstantmečius menančių tradicijų – sufijų, judėjų – kontekstu pats terminas Merkabah yra glaudžiai

26, 27. Leonardo da Vinci geometriniai eskizai (piešiniai) Luca Pacioli'o leidinyje *De divina proportione*. 1509. Apie dieviškąsias proporcijas.

susijęs su tam tikros, specifinės, aukščiausios Ekstazės būseną, pasiekiamą giliausių sąmonės koncentracijos fazių potyrio dėka.

* * *

Pažymėtina, kad ekstatiškosios būsenos buvo itin būdingos ir čiurlioniškajai viso ją supančio Gamtos pasaulio percepcijai, kai Nuostabus Dangaus, Saulės, Žvaigždžių, Miško grožis atspindėjo kūrėjo pasaulėvokėje kaip nuolatinė Ekstazė. Šis ekstatiškasis Gamtos sudvasinimas turėjo lemiamos įtakos tam, kad Čiurlionio vaizduotėje gimtų Amžinos, Visaapimančios Misterijos idėja, kuri kaip tik ir sujungtų, kaip Čiurlionis buvo sumanęs, visų menų raišką į Viena ir tuo pačiu išaukštintų Įstabų supusios Čiurlionių Gamtos grožį šia raiška.

Čia būtina pabrėžti, kad Čiurlioniui, kaip ir rusų kompozitoriui ir pianistui Aleksandrui Skriabinui (1872–1915), buvo itin reikšmingos Ekstazės būsenos, kurias šių kūrėjų sąmonėje, vaizduotėje sąlygojo aplinkinio Gamtos pasaulio

Grožis ir Didingumas. Kupini aukščiausios ekstazės išgyvenimai išsiliejo abiejų kūrėjų meninės sklaidos formose į beveik tiesioginį ekstazės sukeliamų jausmų ir patyrimų perteikimą. Pačiam Skriabinui buvo itin svarbi Ekstazės būseną, susijusi su aplinkinio pasaulio estetinė-emocine refleksija, patiriama ir išgyvenama betarpiškai. Ši refleksija tapo įkūnyta simboliškiausiam Skriabino simfoniniame kūrinyje – jo *Ekstazės poemoje* (*Le poème de l'extase*), op. 54, sukurtame 1905–1908 m., kai kompozitorius aktyviai įsitraukė į Teosofinės draugijos veiklą Amerikoje. Skriabinas domėjosi ezoterizmo koncepcijomis ir gilinosi į jas, įdėmiai skaitydamas Jelenos Blavatskajos „*Slaptąją doktriną*“. Skriabiną ypač traukė pati ezoterikos idėja – užslėptų, slaptų žinių sistema, kuri yra perduodama iš ankstesnių amžių būsimiems ir iš vienos šalies į kitą. Skriabinas teigė, kad šias slaptąsias žinias galima pažinti ugdant Aukštesnę žmogaus Sąmonę per meditaciją. Skriabino nuomone, „tam tikrų rūšių muzika turėjo galią atverti duris šioms paslėptoms ir transformuojančioms [sąmonę – D. M.] žinioms“ (Wadlow 2016: 22–23). Skriabiną taip pat itin domino ir pati Spalva, interpretuojant Muziką. Kaip tik su Skriabino vardu yra tradiciškai siejama „spalvinės muzikos“ kategorija. Skriabinas yra laikomas tokios „muzikinės regėsenos“ fenomeno pradininku.

Čiurlionio atveju ekstatiškoji dimensija sąlygojo jo aplinkinio gamtos pasaulio refleksiją, ypač aiškiai patiriamą Druskininkuose, kai Čiurlionis tapydavo, įkvėptas gamtos grožio. Reikia pripažinti, kad kūrybiniame procese Ekstazės fenomenas lydėjo Čiurlionio sąmonės būsenas kaip nuolatinis gerėjimosi gamta potyris, lėmęs šių ekstatiškųjų būsenų sklaidą struktūrinėje jo tapinių plotmėje. Šis potyris taip pat inspiravo Čiurlionio paveikslų spalvinius sprendimus, fiksuojančius Įstabios vidinės Harmonijos spalvų dermes.

* * *

Vardijant įvairių dvasinių sistemų diagramines raiškas, aptiktinas paveiksle *Rex*, taip pat vertėtų pabrėžti, kad nūdienos ezoterinėse kryptyse Merkabos meditacinė technika yra glaudžiai susijusi su Gyvybės gėlės koncepcija, kurią taip pat vaizdingai įamžino Leonardas da Vinci (28 pav.).

Sakralioji geometrija ir Gyvybės gėlės idėja

Gyvybės gėlė – turbūt vienas imliausių ir universaliausių įvairių ezoterizmo krypčių pamėgtų simbolių, į kurį įeina visa, kas mūsų pasaulyje – Regimajame ir paprasta akimi Neregimajame – egzistuoja. Kita vertus, tai – daugiaaspektė diagrama, apimanti savyje visas žinomas ir nežinomas, iki šiol vis dar nepažinias Kūrinių bei žmogiškosios (kartu ir Dieviškosios – Kuriančiosios) Sąmonės formas, jei jas pavaizduotume grafiniu pavidalu, kaip tik aptinkamu ir Čiurlionio aukštai vertinto Leonardo da Vinci piešiniuose, sudarančiuose jo garsųjį *Codex Atlanticus* (28 pav.). Gyvybės gėlėleje glūdi visi Kūrinių slėpiniai, kurie kiek įdėmesniam tyrinėtoju atsiveria geometriniais pavidalais, kitaip dar įvardijamais Sakraliąja geometrija.

Sakralioji geometrija aprėpia visų žinomų religinių–kosmogoninių sistemų grafinę–diagraminę raišką – geometrines formas, – kuriose yra sukaupti visi žmonijos raidos istorinių pakopų pėdsakai, virtę Žinojimo ženklais. Šie ženklai sudaro bendrąją Kosminę žmonijos Sąmonę, užkoduotą įvairialypių žinių – koncepcijų – vienas nuo kito neatsiejamais segmentais Sakraliosios geometrijos paradigminėje plotmėje.

Gyvybės gėlės simboliuje yra tarsi jaustos visa ko, kas egzistuoja mūsų visatoje, Tobulos Proporcijos, kurių paieškos ženkliną tokių menininkų, kaip Leonardo da Vinci, taip pat ir Čiurlionio, kūrybą. Lietuvių menininko tapyba pasižymėjo „vizionieriška“ (beveik ekstrasensorine) gelminių gamtos pasaulio apraiškų muzikine–spalvine regėseną, ir ši kūrėjo savybė suartina Čiurlionį su įtakingų teosofijos adeptų – Charleso Leadbeaterio, Annie Besant – įžvalgomis, peržengiančiomis įprastinį būties reiškinių suvokimą bei jų interpretaciją. Kaip pažymi A. Andrijauskas, Leadbeateris ir Besant „sukūrė pripažinimą tarp amžiaus pradžios tapytojų ir muzikų įgavusį *teosofinį spalvų*

28. Leonardo da Vinci. Iš veikalo *Codex Atlanticus*. 1478–1519. Piešinys

29. Leonardo da Vinci, *Vitruvijaus Žmogus*. 1492. Piešinys. Su paryškintomis Aukso pjūvio proporcijomis. Iš Medijų.

30. Leonardo da Vinci *Mona Lisa*. 1503 / 1506 – 1517 su diagramiškai paryškintomis Aukso pjūvio proporcijomis. Iš Medijų.

kanoną. Jame išplėtotas *teosofinis spalvinis misticizmas* tiesiogiai siejosi su kitu teosofinės meno filosofijos mokymu apie išskirtiniu įžvalgumu ir intuicija gamtos apdovanotus „aiškiaregius“, pajėgiančius tarsi trečiąja mitine akimi regėti „minties formas“ (*thought-forms*), žmonių auras ir daugeliui eilinių individų nepasiekiamas itin subtilias spalvas bei garsus“ (Andrijauskas 2021c: 39). Čiurlionis, kaip Leadbeateris ir Besant, neabejotinai turėjo gebėjimą kiek praskleisti uždangą, skiriančią visų *regimą*, apčiuopiamą ir paprastą akimi *neregimąjį* pasaulius. Šioms vidinėms kūrėjo galioms buvo ženklų tai, ką galima būtų įvardyti kaip Dvasinių plotmių Įrašų amžinojoje Būties knygoje – Akašos kronikose – vidinį Ižvelgimą, arba, kitaip tarius, pasaulio pažinimą, kuri neišvengiamai sąlygojo ir tam tikros ekstrasensorinės Čiurlionio savybės – sugebėjimas regėti Dvasinius reiškinius panašiai, kaip juos regėjo ir fiksavo Leadbeateris ir Besant savo veikale „*Minčių formas*“. Vis dėlto šių savybių Čiurlionis tikriausiai sąmoningai neugdė savyje – jam jos buvo veikiau savaiminės, spontaniškos ir įgimtos.

* * *

Čiurlionio *Rex* diagraminį pobūdį žymi ir Aukso pjūvio kategorija, itin reikšminga Gyvybės gėlės formavimosi principams, kurie kaip tik yra pagrįsti Aukso santykio arba Aukso pjūvio dėsningumais, taikytais Leonardo da Vinci. Šiuos dėsningumus gerai juto ir Čiurlionis. Nūdien Aukso pjūvio santykį grindžia Fibonacci skaičių seka (taip pavadinta viduramžių matematiko Leonardo Fibonacci, 1170–1250, vardu), kurios pagrindu apskaičiuotą Aukso pjūvio dėsni simbolizuoja spiralės pavidalo geometrinė forma, savo gelminiais visa ko sąrangos struktūravimo bei vidinės darnos principais ir dėsningumais persmelkianti ne tik daugelį klasikinio meno pavyzdžių, bet ir visą Kūriniją.

Aukso pjūvis senųjų civilizacijų artefaktuose

Žinoma, nederėtų pamiršti ir vokiečių mistiko Jacobo Boehmes (1575–1624) „matricų“, galėjusių turėti taip pat netiesioginės įtakos Didžiajam *Rex*. Pagal jo mokymą sukurtos diagramos įeina į veikalus *Theosophia Revelata* (1730) ir *Mysterium Magnum* (1623).

31. Didžioji Gizos piramidė, Egiptas (2570 m. pr. Kr.).
Nuotraukos autorius – Spencer Davis.

32. Akropolis Atėnuose, Graikija (468–430 m. pr. Kr.).
Nuotraukos autorius – Josh Stewart.

* * *

Jei *Vytis* – astralinių pasaulių vaizdinis simbolis, tai didysis *Rex* – visos Kūrinijos, jos sanklodos bei vidinių struktūrinių dėsnų ezoterinė-simbolinė sancaupa, arba Pasaulio modelis.

Žvelgiant šiais aspektais, dauguma brandžiausių, spalvine kultūra ir muzikalumu išsiskiriančių Čiurlionio tapybos darbų yra tarsi Vartai, skirti pereiti per Vaizdinį, esantį viename ar kitame paveiksle kaip Raktas. Perėjus ir atrakinius paveikslo paslaptį – jo Simbolį – galima atsidurti neregimajame, sakraliajame Čiurlionio savasties pasaulyje, kuris menininkui buvo kur kas realesnis, nei materialusis aplinkinis pasaulis. Čiurlionio simbolizmas kaip tik ir užslepia tikrąją paveikslo esmę, užkoduoja ją vaizdinyje ir sąlygoja įvairiakryptį paveikslo interpretavimą. *Ezoterinė* paveikslo prasmė, jei pavyksta ją atverti reflektuojant, diktuoja taip pat nevienareikšmiškus sprendimus – suvokti paveikslą kaip Mįslę. Tik perpratus paveikslo Slėpinį, pats paveikslas tampa vartais į begalinį, kupiną rečiausio grožio Dvasinį (vidinį) Čiurlionio pasaulį, kurį įamžinti tebuvo galima pasitelkus simbolių kalbą ir kartu užfiksavus gaires, nuvedančias į mistiko išgyvenimų erdvę – savo tikrąją prigimtimi ezoterinę ir begalinę.

33. Diagrama „Atgimimas“. Piešinio autorius – Dionysius Andreas Freheris.

34. Diagrama „Sielos Klausimai“. Piešinio autorius – Dionysius Andreas Freheris.

35. Diagrama „Šeši Įspaudai“. Piešinio autorius – Dionysius Andreas Freheris.

Išvados

Aptarus pamatinius Čiurlionio brandžiojo sonatinio periodo kūrinuose išryškėjusius meninės kompozicijos principus ir simbolių, ženklų, metaforų pasaulį, galima įsitikinti jų pirmaprade muzikine ir ezoterine prigimtimi. Analizuojant Čiurlionio meninės kūrybos proceso dėsningumus, jo geriausiuose tapybos darbuose galima išskirti kelis pagrindinius medžiagos kompozicinio organizavimo dėsningumus, perėjusius iš jo muzikinio mąstymo struktūrinių principų į mažiausiai tris tapybinės raiškos modelius:

1. Akivaizdžiausia gija yra vyraujanti *horizontalės* ir *vertikalės* sąveika, sąlygojanti vieną svarbiausių – polifoninę – paveikslų sąrangos komponavimo ir struktūravimo techniką.

2. Su horizontalės ir vertikalės sąveikos principu akivaizdžiai siejasi sonatinės mąstysenos principas, kuris paveikslų kompozicijose atitinka ir polifoninį horizontalės ir vertikalės santykio vidinį „mechanizmą“.

3. Trečioji gija, su kitais dviem išvardintais paveikslų formavimo dėsniniais sudaranti integralią visumą, yra ornamentinės arabeskos principas. Čiurlionio paveiksai skamba kaip jo muzikiniai preliudai ir yra kuklūs, nepre-

tenzingi bei žymi menininko vidinį drovumą, perteiktą lengvomis, švelniomis formomis.

Tyrimė pagrindinį dėmesį sutelkus ties kelių ryškiausių Čiurlionio sonatinio tapybos periodo pavyzdžių analize, išaiškėjo originalus Čiurlionio dailės kūrinių kompozicinio struktūravimo ir horizontalių bei vertikalinių sąveikos modelis. Jį Čiurlionio simboliais prisodrintuose paveiksluose tarsi dengia keturi reikšmingi kūrybiniai parametrai: sonatinė mąstysena, ornamentinės arabeskos principas su *non finito* segmentu, *išorinio* ir *vidinio* pasaulių sankirta ir *ezoterinis* Čiurlionio simbolių, ženklų ir metaforų pobūdis. Dėl to kyla esminė išvada, kad visi straipsnyje aptarti dėmenys Čiurlionio brandžiojoje sonatinėje tapyboje integraliai sutampa, tad jų sisteminė atsklanda ir gali tapti vienu svarbiausių būdų perprasti savitą Čiurlionio kompozicinį mąstymą ir muzikinę bei tapybinę raišką.

Apibendrinant išsakytas mintis galima teigti, kad kiekvienas Čiurlionio paveikslas yra mįslingas įvairiaaspektis kūrinys, kuris talpina ne tik vertikalinių ir horizontalinių santykio principus, bet ir daug kitų vienas kitą dengiančių meninio daugiareikšmiškumo padiktuotos simbolikos sluoksnių. Tokius paveikslus galima būtų įvardyti kaip sutampančių prasminių lygmenų visumą, esančią tarsi vartai į teosofinių ir kitų ezoterinių idėjų suponuotą užslėptų metaforų ir alegorijų pasaulį. Šio pasaulio vartų atvėrimas ir paveiksluose įkūnytų ženklų iššifravimas, jų tikrųjų reikšmių atskleidimas, jų perskaitymas ir gali būti vienas Čiurlionio simbolistinio meno esmės suvokimo būdų. Čiurlionis tikriausiai yra vienintelis didis tarptautinio lygio lietuvių menininkas, kuris ne tik sukūrė įstabios menų harmonijos ir horizontalinių bei vertikalinių sąveikos kupinus sonatinio periodo dailės kūrinius. Jis įprasmino savo paveikslų simbolius, dažnai intuityviai (o ne sąmoningai) pasitelkdamas savo idėjų raiškai taip pat ir ezoterinės kalbos savitumą, kuris kontekstiškai atsiveria reiklesniam jo meno kūrinių suvokėjui, siekiančiam išvysti jo tapinių paslaptinguose vaizduose užslėptą grožį, dvasingumą, harmoniją, glūdinčius turbūt visų civilizacinių ir pasaulėžiūrinių tradicijų giliosiose erdvėse.

Panaudotos literatūros apžvalga

Aptariant literatūrinius straipsnio šaltinius, pirmiausia reikėtų išskirti akademiko A. Andrijausko veikalus:

Ezoterizmo tendencijų atspindžiai Stabrausko kūryboje. Logos, 106. Vilnius, 2021.

M. K. Čiurlionio estetika: Sąsajos su neklasikine, simbolizmo ir Leonardo da Vinci meno filosofija. Sovijus, T. 9, Nr. 2. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021.

Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019.

Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021.

Šie veikalai suteikė pranešime nagrinėjamos esminėms idėjų kryptims kontūrus, tapusius impulsais plėtoti ne tik pagrindinę teorinę straipsnio dalį – horizontalės ir vertikalės sąveikos Čiurlionio muzikinėje tapyboje koncepciją, bet ir ją įkvėpusias išvalgas, susijusias su sakralaus – vidinio, ezoterinio – Čiurlionio pasaulio apibrėžtimi, tampančia itin svarbia, kai bandoma skverbtis gilyn į Čiurlionio kūrybiškumo ištakas.

Tokiu būdu straipsnio idėjų sklaidos potemėje atsirado nuorodos į ezoterines gyvenimiškųjų erdvių plotmes. Šiomis nuorodomis, apimančiomis ir gyvenimiškojo įstabaus slėpiningumo pajautas ir kūrybinio – vidinio, ezoterinio – Čiurlionio pasaulio versmes, buvo siekta vadovautis, nusakant ir teoriškai pagrindžiant sritį, priklausančią tiek akademiniam diskursui, tiek ir tyrinėjimo būdai, kurį tiksliau galėtų apibūdinti netradiciškumo paradigma mokslinio mąstymo erdvėje ir bendrame akademinio diskurso akiratyje. Tokios paradigmos raiškai reikšmingas buvo Drunvalo Melchizedeko mokymas, apibendrinantis fundamentalias Sakraliosios geometrijos – Aukso pjūvio, Gyvybės medžio ir svarbiausią – Gyvybės gėlės – koncepcijas. Visas mokymas yra perteiktas Drunvalo Melchizedeko veikale *The Ancient Secret of The Flower of Life*“. 1998–2000 (*Senoji Gyvybės gėlės paslaptis*). Sakraliosios geometrijos teorija nejučia struktūravo aktualų šio straipsnio tyrinėjimo laukui idėjų sąrangos modelį, kurio architektoniką ženklina straipsnyje plėtojamos prielaidos, koreliuojančios su ezoterizmo dimensija. Be jos čiurlioniškojo pasaulio visumos perspektyvos būtų suvoktos tik iš dalies.

Apsistojant ties polifoninio mąstymo paradigma Čiurlionio kūryboje, svarbu nurodyti, kad ši paradigma savo pobūdžiu ir ištakomis yra artimiausia mistiškajam kūrėjo pasaulio aspektui, visada tarsi gotikiniai skliautai neregimai gaubusiam

Čiurlionio opusų esminę kontekstinę plotmę, inspiruotą jo labiausiai vertinto kompozitoriaus – Johanno Sebastiano Bacho – kūrybinių ženklų. Ši Čiurlionio mąstysenos ir apskritai jo asmenybės bruožą savo metu buvo pastebėjęs ir Stasys Šalkauskis. Jo supratimu, Čiurlionis, kaip menininkas ir kaip asmenybė buvo „stipriai linkęs į mistiką“. Bacho muzikinį palikimą, simbolizavusį Čiurlioniui kone metafiziškiausią muzikinio, meninio mąstymo etaloną, taip pat nepralenkiamą polifoninės scholastikos modelį, – straipsnio kontekste gan išsamiai apibūdina tos dvasinio gyvenimo sferos, kurių, sakykime, romantiškai gotikinių dvelksmą su tam tikro ezoterizmo atšvaitais užfiksavo Frances Amelia Yates savo veikalė *Rosicrucian Enlightenment (Rozenkreicerių Apšvieta, 1972)*. Tuo tarpu Maxo Heindelio veikalo *The Rosicrucian Cosmo-Conception or Mystic Christianity (Rozenkreicerių kosmokoncepcija, arba Mistiškoji krikščionybė, 2012)* idėjos, aiškiai deklaruojančios savo priklausymą jau grynai ezoteriniam diskursui, šią dvasios dimensiją praturtino įstabiai konkretizuotais metafiziniais pasaulio sanklodos aprašymais. Tačiau, turbūt autentiškiausiai mistiškąją, gotikinių skliautų metafizikos kupiną Čiurlionio dvasinės nuostatos kryptį, slypinčią visose Čiurlionio reflektuojamoje jį supusio pasaulio apraiškose ir sutampančią su vidinio didingumo jausmu, perteikia Meistro Eckharto ir Jacobo Boehmes idėjos: *Dvasiniai pamokslai ir svarstymai (Eckhartas)* ir *Aurora, arba Rytmečio Aušra bekylanti*“ (Boehme) leidinyje *Мейстер Экхарт. Якоб Бёме. Духовные проповеди и рассуждения. Аврора, или Утренняя заря в восхождении (1998)*. Šis idėjų laukas yra gan glaudžiai susijęs su vokiškojo mistiškojo mąstymo tradicijos ištakomis, kurios pagrindė ir sunormino taip pat ir J. S. Bacho pasaulėžiūrą ir kūrybą ženklinančių dvasios reiškinių kontekstinę visumą, tapusią kone Kelrode Žvaigžde Čiurlioniui. Tokią jo kūrybos briauną, pasižyminčią kukliu didingumu, atspindi bendras paminėtų literatūrinių (mokslinių-teologinių) veikalų mistinis akcentas. Gotikinių skliautų metafiziką Čiurlionio kūryboje taip pat ženklintų ir švedų mistiko Emanuelio Swedenborgo minčių trajektorijos, bei akademiškiausiai ir fundamentaliausiai ją nusakytų Erwino Panofsky'o veikalas *Gothic Architecture and Scholasticism (Gotikos architektūra ir scholastika, 1976)*, išsiskiriantis savąja scholastikos apologija.

Vertinant idėjų tendencijas, kurias straipsnyje buvo siekta atspindėti, reiktų nurodyti, kad jos kyla iš žanrinio ir kontekstiniu požiūriu nevienakrypčių šaltinių. Svarbiausios tyrimo nuostatos ir jas ženklinantys veikalai būtų:

1) jau minėtieji akademiniai A. Andrijausko veikalai, E. Panofsky'o veikalas *Gotikos architektūra ir scholastika*;

2) darbas, nutiesęs taką iš akademinio tyrimo lauko į universalesnį kultūros tyrinėjimo ir traktavimo modelį, – F. A. Yates monografija „*Rozenkreicerių Apšvieta*“ – stulbinantis šedevras, kuriame greta akademinio diskurso skleidžiasi ypatinga dvasinė atmosfera, sujungianti konkrečią akademinę istorinės medžiagos traktuotę su naujovišku jos interpretavimu, gvildenančiu ir Vakarų ezoterinių tradicijų kryptis;

3) į gryną taip vadinamos dvasinės-ezoterinės literatūros spektrą patenkantys Naujojo amžiaus filosofijos adeptams puikiai žinomi chrestomatiniai Elizabeth Clare Prophet ir Marko Propheto veikalai. Jie kartu su Drunvalo Melchizedeko darbu suteikė straipsnyje plėtojamoms idėjoms ne tik kontekstinį prasminį pagrindą, bet ir struktūrinį pavidalą. Kadangi Drunvalo knyga diktavo struktūrinius straipsnio rėmus, kurių esminis prasminis akcentas tenka Sakraliosios geometrijos sampratai, pagrįstai Aukso pjūvio koncepcija, rašant straipsnį buvo pasitelkti ir kiti šaltiniai, susiję su Sakraliosios geometrijos kategorija ir papildę ją savo išsamiu medžiagos dėstymu. Tai būtų Gary'o Meisnerio ir Rafaelio Araujo veikalas *The Golden Ratio. The Divine Beauty of Mathematics (Aukso pjūvis. Dieviškasis matematikos grožis, 2018)*. Jame yra atskleidžiami Aukso pjūvio, arba Aukso santykio padiktuotų proporcijų meno kūrinuose ir visoje Kūrinijoje ypatumai. Šioms proporcijoms yra būdingas tam tikras spiralės formos pavidalas ir jį galima apskaičiuoti remiantis Leonardo Fibonacci skaičių seka ir ypatingu, slaptumo dvelksmą turinčiu skaičiumi Φ (PHI). Tokią tyrinėjimo giją vaizdžiai iliustruoja ir Roberto Lawloro veikalas *Sacred Geometry. Philosophy and Practice* (Sakralioji geometrija. Filosofija ir praktika, 2002).

Pereinant prie kitų koncepcijų, plėtotų straipsnyje, reikėtų paminėti ir Kabbalos sampratą, kurią savo veikale „*Gyvybės gėlėlės paslaptis*“ integravo Drunvalo ir kuri savo mistine nuostata atitiko straipsnio potemę, inspiruotą ezoterizmo plotmių, tampančių gan reikšmingomis dvasinėje kultūroje, kai pradedami nagrinėti gilieji Čiurlionio kūrybos klodai. Straipsnyje aptarta Kabbalos kategorija ženklina ne tik judėjiškos tradicijos padiktuotą naratyvą, bet ir simbolizuoja Gyvybės medžio sampratą besiremiančią pasaulio sąrangos aiškinimo sritį, Čiurlionio atveju reikšmingą pirmiausia savo diagraminiu

simbolizmu. Jo pasitelkimas tampa aktualus, kai yra bandoma atverti prasminius-struktūrinius Čiurlionio kūrybos sluoksnius. Konkretizuojant Kabbalos koncepcijos svarbą, joje užkoduota Gyvybės medžio diagrama ir tampa aktuali, kai yra bandoma struktūriškai (ir kartu ezoteriškai) aiškintis vidinę Čiurlionio tapinių sąrangą (ypač *Rex* paveiksle).

Žinoma, toks Čiurlionio kūrybos interpretavimas yra hipotetinis, ypač tuo, kad jis savo aktualumu išskyla tik dabar, – mūsų gyvenamu metu, – kai siekiama prasiskverbti į vis mįslingesnį Čiurlionio meninių ženklų turinį, sietiną su ezoterine Čiurlionio kūrybos gija. Gilinantis į Čiurlionio vidines kūrybos atsiradimo prielaidas ir jas siejant su Gyvybės medžio koncepcija, ši paralelė gali nuvesti atidesnį stebėtoją arba tyrinėtoją į prasminių Čiurlionio kūrybos sluoksnių atodangas. Pastarųjų diagraminių pobūdį ir jų turinio specifiką gan aiškiai nužymi ir Pato Zalewskio veikalas *Kabbalah of the Golden Dawn* (*Auksinės Aušros [ordino] Kabbala*, 2000). Šioje vietoje reikėtų išskirti ir Izraelio Regardie veikalą *Granatų Sodas. Esė apie Kabbalą* (2005). Abi šias knygas vienija slaptojo Auksinės Aušros ordino, gyvavusio XX a. pradžioje (ir, tikėtina, turinčio savotišką tęsinį mūsų metu), kontekstas, atskleidžiantis šių veikalų prasminį skambesį. Jis yra susijęs su naujoviškesne Kabbalos sistemos interpretacija, kuri yra išsamiai perteikta ir Elizabeth Clare Prophet knygoje *Kabbalah: Key to Your Inner Power* (*Kabbala: jūsų vidinės galios raktas*, 1997). E. C. Prophet knyga savo abstrahuotu integralumu išsiskiria iš panašios tematikos Naujojo amžiaus veikalų. Tuo tarpu Regardie veikalas pasižymi tuo giliuoju mistiniu konceptualumu, kai pats autorius abstrahuoja Kabbalos sampratą, tvirtindamas, kad Kabbala nepriklauso vien tik religinei tradicijai, o yra tartum instrumentas, padedantis ezoterinių mokymų adeptui orientuotis dvasinėje plotmėje ir tam tikra prasme galintis nulemti adepto veiksmus kaip intencionalus jų veiksnys.

Leonardo Lewinsohno veikalas *The Philosophy of Ecstasy: Rumi and the Sufi Tradition* (*Ekstazės filosofija: Rumi ir sufijų tradicija*, 2014) turėjo įtakos straipsnyje išskeltai ekstatiškųjų būsenų koncepcijai. Pažymėtina, kad šiame Lewinsohno veikale į ekstazės kategoriją yra pažvelgta taip pat ir Rytų ir Vakarų kultūrų sąveikos aspektu, kartu išryškinančiu Čiurlionio kūrybos ir gyvenimo visumos refleksiją, kai ji yra vertinama pagal šį – vieną reikšmingiausių čiurlioniškojo pasaulio šaltinių – pagal ekstazės būklės, lydėjusias kūrėją visą jo gyvenimą.

Šios būsenos vidinio įkvėpimo požiūriu lėmė Čiurlionio savosios kūrybos ir jos orientyrų vizijos formavimą. Ypač šios būsenos sąlygojo tą ypatingą švytėjimą, sklindantį iš Čiurlionio paveikslų ir iš jo muzikinių opusų, sukurtų remiantis „spalvų girdėjimu“. Tai – daugiausia ornamentinės miniatiūros – turinčios, atrodytų, paprastą struktūrą, kuri iš tiesų talpina savyje būties begalybės pojūtį. Šio pojūčio ekstatiškai raiškiai Čiurlionio kūryboje ir yra artima Rumi muzikos ir poezijos filosofija, atskleista Lewinsohno veikale.

Šioje nedidelėje apžvalgoje yra aptarti tik pagrindiniai straipsnyje plėtojamų idėjų akcentai, orientuojantis ne tiek į išsamią literatūros analizę, kiek į pasirinkimą nusakyti bendras prasmines minčių plėtojimo trajektorijas, leidusias kiek nestandartiškiau apibendrinti straipsnio tematiką, susijusią su sakraliosiomis Čiurlionio gyvenimo, kūrybos ir pasaulėžiūros kryptimis bei pajautomis. Ezoterizmo koncepcijų pasitelkimas straipsnyje išplėtė čia nagrinėjamų Čiurlionio kūrybiškumo aspektų suvokimą ir jų interpretaciją.

Straipsnio teorinės minties giją padėjo plėtoti ir tokie šaltiniai, kaip gan akademinis savo dėstymo metodu antroposofo Rudolfo Steinerio veikalas *The Fourth Dimension. Sacred Geometry, Alchemy, and Mathematics* (*Ketvirtoji dimensija. Sakralioji geometrija, alchemija ir matematika*, 2000). Tuo tarpu visiems žinomi akademinio diskurso pavyzdžiai – Maurice'o Merleau-Ponty veikalas *Phenomenology of Perception* (*Suvokimo fenomenologija*, 2014) bei Dano Zahavi knyga *Self and Other* (*Aš ir Kitas*, 2014) pagilino straipsnyje naudojamų ir fenomenologinės estetikos padiktuotų apmąstymo bei aprašymo metodų pobūdį bei suteikė tam tikro (sąlyginio) psichologiškumo Čiurlionio kūrybos pagrindimui.

Gilesnį ir visapusiškesnį požiūrį į nagrinėjamą objektą savo euristiniu – teoriniu, teminiu – indėliu suponavo būtent ezoterizmo krypties atstovaujantys darbai, – tokie, kaip Drunvalo Melchizedeko veikalas *Gyvybės gėlės paslaptis* ir Elizabeth Clare Prophet knyga *Kabbala. Jūsų vidinės galios raktas* – tai būtų ryškiausi straipsnyje išskleistas idėjas įkvėpę veikalai. Žinoma, greta jų būtų nepaprastai svarbi ir Izraelio Regardie knyga *Granatų sodas. Esė apie Kabbalą*, priklausanti „absoliučiosios“ ezoterinės minties sklaidai.

Straipsnyje pasitelkti veikalai greta akademiniam laukui priskirtinų darbų sąlygojo nevienakryptį požiūrį į tokį nestandartinį fenomeną – turbūt patį

savičiausią visoje lietuvių kultūroje, – į Čiurlionio kūrybą ir dvasinį jos palikimą. Šis palikimas išskyla tyrinėtojo akiratyje kaip akademiškas *par excellence* ir kartu universalus. Jo įsisąmoninimas diktuoja vis neįprastesnes prieigas, vedančias link begalinių čiurlioniškojo pasaulio tolių ir juose jau matomų galimų ateities meno formų kontūrų. Bandant juos išvelgti ir konkretizuoti, iškilo gana akivaizdi prielaida, suponuojanti mintį, kad čiurlioniškosios dvasios įgyvendinta ateities meno vizija, kurią galima išvelgti šiame horizonte, vis vien bus amžinas ir nepasiekiamas orientyras. Jo suvokimui dažnai prireiks naujų tyrinėjimo metodų ir prieigų, vesiančių tyrinėtoją į užburiančias savo pasakišku grožiu čiurlioniškojo pasaulio platybes ir jų gaires, tarsi duotas, kad praturtintų vis gaivesniais regėjimais reflektuotojų vizijas, susijusias su giliausių meno ir sąmonės plotmių atvertimis. Tokios atvertys kaip tik ir išsiskirs čiurlioniškojo horizonto trauka, kuri kvies į amžiną šių perspektyvų pažinimo potyrį ateities adeptus, sieksiančius vidinio išventinimo į Čiurlionio pasaulį, kad tuo būdu taptų tiesiog dvasingesni.

Literatūra

- Andrijauskas, Antanas. 2019. *Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
- Andrijauskas, Antanas. 2021a. *Ezoterizmo tendencijų atspindžiai Stabrausko kūryboje. Logos, 106*. Vilnius: Logos.
- Andrijauskas, Antanas. 2021b. *M. K. Čiurlionio estetika: sąsajos su neklasikine, simbolizmo ir Leonardo da Vinci meno filosofija*. *Sovijus*, T. 9, Nr. 2. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
- Andrijauskas, Antanas. 2021c. *Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
- Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. 2007. Albumas. Pirmasis leidimas. Kaunas: Šviesa.
- Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. 1975. *Kūriniai fortepijonui*. Antras papildytas leidimas. Parengė ir redagavo Jadvyga Čiurlionytė. Vilnius: Vaga.
- Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas: *piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika*. 2007. Katalogas. Sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
- Čiurlionytė, Jadvyga. 1970. *Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį*. Vilnius: Vaga.
- Drob, Sanford L. 2000. *Symbols of the Kabbalah. Philosophical and Psychological Perspectives*. Northvale, USA: Jason Aronson Inc. (EBook)

- Eckhart, Meister. 2009. *The complete mystical works of Meister Eckhart*. New York: A Herder and Herder Book. The Crossroad Publishing Company. (EBook)
- Gombrich, Ernst Hans. 1995. *Meno istorija*. Vilnius: Alma littera.
- Gombrich, Ernst Hans. 2000. *Dailė ir iliuzija. Vaizdavimo psichologijos studija*. Vilnius: Alma littera.
- Heindel, Max. 2012. *The Rosicrucian Cosmo-Conception or Mystic Christianity*. According to last edition (6th) edited by Max Heindel. Oceanside, California, USA: The Rosicrucian Fellowship. (EBook)
- Heindel, Max. 2012. *The Rosicrucian Mysteries. Eleventh Edition*. Oceanside, California, USA: The Rosicrucian Fellowship. (EBook)
- Lawlor, Robert. 2002. *Sacred Geometry. Philosophy and Practice*. London: Thames and Hudson Ltd. (EBook)
- Leadbeater, Charles W. 2007. *The Astral Plane*. London: Theosophical Publishing Society. (EBook)
- Lewisohn, Leonard. 2014. *The Philosophy of Ecstasy: Rumi and the Sufi Tradition*. Bloomington, Indiana, USA: World wisdom, Inc. (EBook)
- Meisner, Gary B., Araujo, Rafael. 2018. *The Golden Ratio. The Divine Beauty of Mathematics*. New York: Race Point (an imprint of The Quatro Group). (EBook)
- Melchizedek, Drunvalo. 1998. *The Ancient Secret of The Flower Of Life*. An edited transcript of the flower of Life Workshop presented live to the Mother Earth from 1985 to 1994. Vol. 1. Flagstaff, Arizona, USA: Light Technology Publishing. (EBook)
- Melchizedek, Drunvalo. 2000. *The Ancient Secret of The Flower Of Life*. An edited transcript of the flower of Life Workshop presented live to the Mother Earth from 1985 to 1994. Vol. 2. Flagstaff, Arizona, USA: Light Technology Publishing. (EBook)
- Merleau-Ponty, Maurice. 2014. *Phenomenology of Perception*. Translated by Donald A. Landes. London & New York: Routledge.
- Panofsky, Erwin. 1976. *Gothic Architecture and Scholasticism*. Scarborough, Ontario: New America library. (EBook)
- Prophet, Elizabeth Clare with Spadaro Patricia R. and Steinman Murray L. 1997. *Kabbalah: Key to Your Inner Power*. Gardiner, Montana, USA: Summit University Press. (EBook)
- Secret Symbols of the Rosicrucians of the 16th and 17th Centuries*. 1785, 1788. Printed and Published by J. D. A. Eckhardt, Book-Printer to H. M. the King of Denmark. Supreme Grand Lodge of AMORC, Inc. Printing and Publishing department, The Altona edition. 1785. First Book. San Jose: Altona; 1788. Second Book. San Jose: Altona. (EBook)
- Steiner, Rudolf. 2000. *The Fourth Dimension. Sacred Geometry, Alchemy, and Mathematics*. Great Barrington, Massachusetts: Antroposophic Press. (EBook)
- Versluis, Arthur. 2007. *Magic and Mysticism. An Introduction to Western Esotericism*. Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers; Inc. (EBook).

- Wadlow, René. *Alexander Scriabin: Music of Ecstasy and Light. Quest*, 104.1 (winter 2016), prieiga per internetą: <https://www.theosophical.org/publications/quest-magazine/3844-alexander-scriabin-music-of-ecstasy-and-light>
- Yates, Frances A. 1972. *The Rosicrucian Enlightenment*. London and New York: Routledge & Kegan Paul. (EBook).
- Zahavi, Dan. 2014. *Self & Other. Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame*. New York: Oxford University Press.
- Zalewski, Pat. 2000. *Kabbalah of the Golden Dawn*. St. Paul, MN: Castle Books (EBook).
- Блаватская, Елена Петровна. 2003. *Скрижали Астрального Света*. Москва: ЭКСМО.
- Гендель, Макс. 2004. *Космоконцепция Розенкрейцеров или Мистическое Христианство. Элементарный курс о прошлой эволюции, нынешнем строении и будущем развития человека*. Москва: Литомед.
- Дроб, Сенфорд. 2018. *Каббалистические символы*. Москва: Клуб Касталия (EBook).
- Зигстедт, Однер. 2003. *Эмануэль Сведенборг. Эмануэль Сведенборг. Избранное*. Москва: Астрель.
- Йейтс, Франсес. 1999. *Розенкрейцерское просвещение*. Москва: Алетея; Энигма (EBook).
- Кутхуми, Кул, Джвал. 2011. *Человеческая АУРА. Как активизировать и пробудить энергию вашей ауры и чакр*. Москва: Лонгфелло.
- Мельхиседек, Друнвало. 2017. *Древняя Тайна Цветка Жизни*. Москва: София.
- Панофский, Эрвин. 2009. *Перспектива как "символическая форма". Готическая архитектура и схоластика*. Санкт-Петербург: Азбука-классика (EBook).
- Профет, Марк и Профет, Элизабет Клэр. 2010. *Путь Христа или Антихриста*. Из серии *Взойди на высочайшую вершину*. Москва: Золотой Век.
- Профет, Элизабет Клэр; Спадаро Патришия Р.; Стайнман, Мюррей Л. 2005. *КАББАЛА. Ключ к вашей внутренней силе*. Москва: Лонгфелло.
- Регарди, Израэль. 2005. *Гранатовый Сад. Очерк о Каббале*. Москва: Энигма (EBook).
- Рерих, Елена Ивановна. 2003. *Сокровенное Знание. Теория и практика Агни-йоги*. Москва: Рипол Классик.
- Тайные фигуры розенкрейцеров XVI-XVII*. 2008. Киев: ИП Береза. Серия „A terra ad solem“ (EBook)
- Чудовский, Валериан. 1914. *Н. К. Чурлянис (Отрывки)*. Аполлон (EBook).
- Штейнер, Рудольф. 2007. *Полное собрание трудов. Четвёртое измерение. Математика и действительность*. Москва: Титурель (EBook).
- Экхарт, Мейстер; Бёме, Якоб. 1998. *Духовные проповеди и рассуждения. Аврора, или Утренняя заря в восхождении*. Киев: Ника-Центр (EBook).

Dalia Micevičiūtė

HORIZONTAL AND VERTICAL RELATIONS IN ČIURLIONIS'
VISUAL EXPRESSION. PARALLELS OF ESOTERICISM IN THE
PARADIGM OF ČIURLIONIS

Summary

The article focuses on the not always clearly visible deep pattern of recognition and reconstruction of the regularities in the compositional structuring of Čiurlionis' musical and pictorial expression and artistic material, which is evident in his mature paintings of the sonata period. Such an immanent approach to the sources that feed the specificity of this universal artist's compositional thinking implies an important polemical theoretical discourse on the understanding of the phenomenon of Čiurlionis's oeuvre, which is directly related to the knowledge of the compositional structure of his sonata painting works. A more consistent exploration of the principles of compositional structuring of paintings from this period leads to two important hypotheses that emerge during the research:

(1) Čiurlionis' artistic forms, symbols, metaphors, signs, horizontals, verticals, other formal and meaningful "mechanisms" of structuring his works, i.e., the compositional principles of organizing his material, are essentially the same both in the artist's musical and pictorial expression, and they are conditioned by the skills of his musical sensibility intensively cultivated from childhood.

(2) Čiurlionis' deepest creative impulses are related both to theosophy and to the manifestations of the modern esotericism that spread at the beginning of the 20th century.

The present analysis highlights the coincidence of regularities in the creative process of musical and especially visual artworks, in particular when the patterns of forming artistic structures in Čiurlionis's musical thinking and in the mature pictorial thinking of his sonata period are explored more consistently from the perspective of the psychology of art.

Key words: Čiurlionis, the process of artistic creation, music, painting, principles of composition, horizontal, vertical, esoterism, theosophy, structure, symbol, metaphor.